
**MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA
MADANIY HAYOTI**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Mamadiminova Mubina Muhammadjon qizi,

Mamadiminova Muslima Ravshanbek qizi,

Odilbekova Mohinur Ilhom qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ma’naviy merosning tiklanishi va rivojlanishi, tarixiy xotiraning tiklanishi, diniy va milliy qadryatlarning tiklanishi, mustaqillik yillarida fan va madaniyat.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, ma’naviyat, ma’rifat, jamiyat, islohat, meros, taraqqiyot, istiqlol, qadryat.

Аннотация: Восстановление и развитие духовного наследия Восстановление религиозных и национальной ценностей, науке и культуры в годы независимости.

Ключевые слова: Независимость, духовность, просвещение, общество, реформа, наследие, прогресс, Независимость, ценность.

Abstrakt: Restoration and development of spiritual heritage, restoration of historical memory, restoration of religious and national values, science and culture in the years of independence.

Key words: Independence, spirituality, enlightenment, society, reform, heritage, progress, Independence, value.

Jamiyat ma’naviyati mamlakat barqarorligi va taraqqiyotining muhim sharti va kafolotidir. Biron- bir mamlakat o‘z ma’naviy imkoniyatlarini, odamlar ongida ma’naviy va axloqiy qadryatlarni rivojlantirmay, xalqning milliy ruhini uyg‘otmay va mustahkamlamay turib yuksak taraqqiyot darajasiga ko‘tarila olmaydi. Shuning uchun ham jamiyat ma’naviyatini yuksaltirish O‘zbekiston taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishi, deb belgilandi. Tarixdan ma’lumki, mamlakatimiz bir necha bor ajnabiy bosqinchilar hujumiga duchor bo‘lgan, qaramlik va zulm ostida qolgan. Buning oqibatida, xalqimizning boy ma’naviy merosi, urf - odatlari qadrsizlanishiga mahkum bo‘lgan. Ayniqsa Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi va sovetlar tuzumi davrida milliy qadryatlarimiz, urf - odatlarimiz oyoq osti qilindi. Ona tilimiz, boy ma’naviy merosimiz qadrsizlantirildi, ko‘plab masjid-u madrasalar, milliy maktablar, tarixiy yodgorliklar buzildi, qarovsiz qoldi.

“Moddiy islohatlar, iqtisodiy islohatlar - o‘z yo‘liga. Ularni hal qilish mumkin. Xalqning ta‘minotini ham amallab turish mumkin. Ammo, ma‘naviy islohatlar - qullik va mutelik iskanjasidan ozod bo‘lish, qadni baland tutish, ota - bobolarimiz udumlarini tiklab, ularga munosib voris bo‘lish - bundan og‘irroq va bundan sharafliroq vazifa yo‘q bu dunyoda” (Karimov I.A. O‘zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. Asarlar to‘plami.1-jild.-T.:”O‘zbekiston”.1996.202-bet). O‘zbek xalqi va o‘zbek davlatchiligi tarixini, tariximizning boshqa sahifalarini xolisona ilmiy asosda yoritish vazifalari Prezident I.A.Karimovning bir guruh tarixchilar bilan 1998-yil iyun oyida bo‘lgan suhbatida, Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 27-iyulda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi fanlar Akademiyasi tarix instituti faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida” gi qarorida belgilab berdi.

Mustaqillik yillarida yillarida Vatanimiz tarixini yoritish va o‘rganish masalalari partiya - viy, sinfly yondashuvlardan, hukmron kommunistik mafkura ta‘siridan xalos etildi. Necha 10 yillar davomida buzib ko‘rsatilgan yoki so‘z yuritilmay kelgan tarixiy voqealarni xolislik, tarixiylik, haqqoniylik tamoyillari asosida yoritilgan qator ilmiy asarlar, darsliklar va o‘quv adabiyotlari yaratildi, nashr etildi.

Prezident farmoni bilan 1996-yil”Amir Temur”yili, deb e‘lon qilindi. Amir Temur tavalludining 660 yilligi nishonlashga bag‘ishlangan tadbirlar O‘zbekistonda, dunyoning 50 dan ziyod mamlakatlarida o‘tkazildi. UNESCO qarori bilan Sohibqiron yubileyi jahon miqyosida nishonlandi. Parijda Amir Temurga bag‘ishlangan madaniyat haftaligi,” Temuriylar davrida fan, madaniyat va maorifning gullab - yashnashi” mavzusida xalqaro konferensiya va ko‘rgazmalar bo‘lib o‘tdi. Toshkent shahrida Amir Temurga haykal qo‘yildi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi tashkil etildi, uning nomi bilan bog‘liq tarixiy yodgorliklar ta‘mirlandi.

Mustaqillik sharofati bilan diniy qadriyatlar tiklandi. Ramazon hayiti, Qurbon hayiti, qadimiy xalq bayrami Navro‘z qayta tiklandi, bu kunlar Prezident Farmoniga asosan dam olish, bayram kuni maqomida nishonlanmoqda. Musulmonlar O‘zbekiston xalqi tarixida birinchi marta bevosita hukumat homiyligida har yili Haj va Umra amallarini ado etish imkoniyatlariga ega bo‘ldilar. Prezident Farmon asosida tashkil etilgan “Ma‘naviyat va m‘arifat” jamoatchilik markazi, “Oltin meros” xalqaro xayriya jamg‘armasi jamiyatning ma‘naviy - ma‘rifiy ravnaqi yo‘lida xizmat qilmoqda.

Mustaqillik sharofati bilan diniy qadriyatlar, diniy e‘tiqod qayta tiklandi. Ma‘rifiy asoslarni mustahkamlash, milliy istiqlol g‘oyasining asosiy tushuncha va tamoyillarini hayotga joriy etish, yurtdoshlarimiz, ayniqsa, yosh avlod qalbida vatanimiz taqdiri va kelajagi uchun dahldorlik va ma‘suliyat hissini oshirish yot g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirishga yo‘naltirilgan targ‘ibot tizimi shakllanadi. Bu jarayonda respublika ma‘naviy targ‘ibot markazi uning

joylardagi tuzilmalari hamda milliy g'oya va mafkura ilmiy - amaliy markazi tomonidan muayyan ishlar oshirilganligini qayd etish lozim.

Bugungi kunda dunyoda globallashuv jarayonlari kuchayib tinchlik va barqarorlikka qarshi yangi tahdid va hatarlar tobora ko'payib bormoqda. Bunday murakkab va tahlikali vaziyat sohada amalga oshirilgan ishlarini tanqidiy baholab uning faoliyatini zamon talablari asosida takomillashtirishida taqazo etmoqda.

Xususan, oila, mahalla va ta'lim muassasalarida yoshlar tarbiyasi, chekka hududlar va mahallalarda uyishmagan yoshlar bilan maqsadli g'oyaviy tarbiyaviy ishlarining yuzaki tarzda olib borilayotgani, jinoyatchilik, diniy ekstremizm va terroristik harakatlarga adashib qo'shilib qolish milliy qadriyatlarga e'tiborsizlik, erta turmush qurish, oilaviy ajralishlar kabi salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan targ'ibot ishlarining aksariyat hollarida kutilgan natijani bermayotgani bu masalalarga jiddiy e'tiborni talab etmoqda. [2]

Respublika 17 diniy konferensiya ro'yxatga olingan va rasman faoliyat ko'rsatmoqda. 170 dan ortiq diniy tashkilotlar ishlab turibdi va ularda O'zbekistonda yashovchi 130 dan ortiq millat va elat vakillari o'zlarining diniy ehtiyojlarini qondirmoqdalar. 1.7mingdan ortiq masjidlar, xristian ibodatxonalari, sinagoglar va boshqa diniy markazlar ta'mirlandi va yangidan qurildi. 10 ta diniy ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatmoqda. 1999-yilda Toshkentda Islom universiteti ochildi. O'zbekiston hududida xalqimizning ulug'vor va shonli tarixiga oid 2000 dan ortiq yodgrliklar ta'mirlandi.

Mamlakatimizda o'zbek tilining xalq va davlat turmushidagi o'rni va ahamiyati qayta tiklandi. Davlat tili haqidagi qonunda o'zbek tili o'zbek xalqining ma'naviy Mulki ekanligi, uning ravnaqi qo'llanishi va muhofazasi davlat tomonidan ta'minlanishi belgilab qo'yildi. Oliy davlat hokimiyati, maxalliy hokimiyat va boshqaruv organlarida ,korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda ish yuritish asosan, o'zbek tilida olib borilmoqda. [1]

Ma'naviy - marifiy sohadagi yutuqlarimiz ta'alim tizimidagi tub o'zgarishlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Xalq ta'limini isloh qilish,kadrlar tayyorlash tizimini mustahkamlash sohasida muhim chora - tadbirlar amalga oshirildi. Yangi oliy o'quv yurtlari tashkil etilib bilimlarning yangi tarmoqlari bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Oliy talim tizimidagi 16 universitetning 12 tasi mustaqillik yillarida tashkil etildi. Mustaqillik yillarida eng zarur zamonaviy mutaxassisliklar bo'yicha o'nlab yangi o'quv yurtlari, Mudofa vazirligi qoshida Harbiy akademiya, Ichki ishlar vazirligi qoshida Ichki ishlar akademiyasi, Bank - moliya akademiyasi,Jaxon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent Islom universiteti, Navoiy tog' - konchilik instituti, Toshkent Moliya instituti va boshqalar tashkil etildi. Prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi biln ta'limni tubdan isloh qilish yo'llari ishlab chiqildi. 1997-yil 27 - avgustda Oliy Majlisning IX sessiyasida O'zbekiston Respublikasining

“Ta’lim tog’risida” qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” qabul qilindi. Milliy dasturning maqsadi ta’lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o’tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan tola xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrkar tayyorlash milliy tizmini yartishdan iboratdir. Milliy dasturda ta’lim islohatlarini uch bosqichda oshirish nazarda tutildi.

Birinchi bosqich (1997-2001 yillar)da mavjud kadrlar tayyorlash tizmining ijobiy salohiyatini saqlab qolish asosida ushbu tizimni isloh qilish va rivojlanishi uchun huquqiy, milmiy - uslubiy, moliyaviy - moddiy shart - sharoitlar yaratish vazifalari royobga chiqarildi.

Ikkinchi bosqich (2001-2005 yillar) da milliy dastur to’liq ro’yobga chiqariladi, mehnat bozorining rivojlanishi va mavjud ijtimoiy - iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda dasturga aniqliklar kiritildi.

Uchinchi bosqich (2005va undan keying yillar) da toplangan tajribani tahlillashtirish va umumlashtirish asosida mamlakatni ijtimoiy - iqtisodiy rivojlantirish istiqbollari muvofiq kadrlar tayyorlash tizimi takomillashtirildi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil 8 - iyuldagi” Ilm - fan va innovatsiya faoliyatini rivojlantirishni davlat tomonidan qo’llab - quvvatlash to’g’risida”gi farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining mazkur farmonning ijrosini ta’minlashga yo’naltirilgan qarori ilm fan taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega bo’ladi. Respublika Fanlar akademiyasi qoshida Ilmiy ishlanmalarni ichki va tashqi bozorda targ’ib etuvchi va tarqatuvchi innovatsiya tijorat markazi tashkil etildi. O’zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga binoan Respublika Prezidentining farmoniga binoan Respublika Vazirlar Mahkmasi huzurida Oliy Attestatsiya komissiyasi tashkil etilishi munosabati bilan Fanlar akademiyasining mavqeyi ortdi. 1997-yilda Prezident farmoni bilan Xorazm Fanlar akademiyasi qayta tiklandi.

Respublikamizda ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish maqadida O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining faoliyati yanada takomillashtirildi, shuningdek Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi, bank - moliya akademiyasi, Nukus va Samarqandda O’zbekiston Respublikasi FAning bo’limlari ochilgan. Ilmiy tadqiqot ishlari xalq xo’jaligining turli tarmoqlarida faoliyat korsatadigan ilmiy tadqiqot institutlari, ilmiy ishlab chiqarish birlashmalari, ilmiy markazlari, shuningdek, universitetlar va boshqa oliy o’quv yurtlarida ham olib boriladi. [3]

Sobiq tuzum davrida inson ma’naviyati, xalq ma’naviyati, millatimizning ma’naviy me’rosiga nisbatan bir tomonlama yondashildi, ular sinfiy va partiyaviy nuqtai nazardan baho berilgan yanada aniqroq bo’lsak yaqin o’tmishda ma’naviy merosning minglab durdonalari haqida so’zlash, yozish,targ’ib tashviq qilish taqiqlangan edi. Yuzlab ma’naviyat darg’alari millatchilik, dindorlikka ayiblanib

qatag'on qilingan. Xatto, yaqin qarindoshining janozasida bo'lgani, taziyasiga borgani uchun yurtdoshlarimizga nisbatan jazo choralari ko'rilishi eski tuzumning oxirgi yillarida odatiy holga aylangandi. Yurtboshimizning iborasi bilan aytganda, “bu tuzum o'z xalqining tarixini, uning ruhi va odatlarini, o'z avlod ajdodini bilmaydigan manqurtlarga tayanar edi”. Tarix sinovidan o'tgan haqiqat shuki, ezgu g'oyalarga, ma'naviy me'rosga an'analar va zamonaviy talablarga asoslanmagan har qanday davlat tizimi uzoqqa bora olmaydi. Bu haqiqatni yetmish yilning nari - berishida sobiq ittifoqning qismati yaqqol isbotladi. Ayni vaqtda mustabid tuzum davrida xalqimizning qadr - qimmat, sha'ni va g'ururi poymol etilgani, ko'xna tariximiz va muqaddas qadriyatlarimiz toptalgani, ma'naviy qaramlik ostida taqdirimiz jar yoqasiga kelib qolganini aslo unutib bo'lmaydi. Shuni takidlash kerakki, istiqlol yillarida amalga oshirilayotgan ma'naviy targ'ibot faoliyati o'zining mazmun - mohiyat va ahamiyati jihatdan eski davrdagi “propaganda – agitatsiya ishlaridan” farq qiladi. Shunday qilib, madaniyat, ma'naviy me'ros, sivilizatsiyalar yutug'i jamiyat va inson ma'naviyatining, ma'naviy barkamol avlodni voyaga yetkazishda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq o'tmishda tobtalgan ma'naviy me'rosimizni tiklashga qat'iy kirishildi. [4]

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning mustaqillik yillarida ma'naviy - madaniy taraqqiyoti innovatsiyalar va global hamkorlik imkoniyatlarini o'z ichiga olgan holda uning boy merosini asrab - avaylash va targ'ib etishga intilishini aks ettiradi. Madaniyatni saqlash, ta'lim va targ'ibotga sarmoya kiritishda davom etish orqali O'zbekiston o'zining madaniy landshaftini yanada boyitishi va jahon miqyosida o'zligini mustahkamlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Q.Usmonov, M.Sodiqov, S.Burxonova “Iqtisod-Moliya” Toshkent .2016 O'zbekiston tarixi.

2. <https://docx.uz>

3. R.Shamsutdinov, X .Mo'minov. Oliy o'quv yurtlari uchun qo'llanma 2019.

4. <http://kompy.info>

5. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO'LIB ESGAN G'ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

6. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING

МА’НАВИЙ–Г’ОУАВИЙ АНАМИЯТИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON
KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA
YOSHLAR.

9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO
INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING
МА’НАВИЙ–Г’ОУАВИЙ АНАМИЯТИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON
KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA
YOSHLAR